

CHEMICAL SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ КОМПЛЕКСОВ Mo_2^{4+} С ФОРМАМИДОМ (ФА)

Ахмедов Э.Л.,

к.х.н., доцент

Гусейнгулиева К.Ф.,

Старший преподаватель

Акберова С.Ш.,

Ассистент

Бадалова К.К.,

Ассистент

Теубова А.Ю.,

Маммедова П.Б.

Азербайджанский Медицинский Университет

Азербайджан, г. Баку

STUDY OF VIBRATIONAL SPECTRA OF Mo_2^{4+} COMPLEXES WITH FORMAMIDE (FA)

Akhmedov E.,

Ph.D., Associate Professor

Huseyngulieva K.,

Senior teacher

Akberova S.,

Assistant Professor

Badalova K.,

Assistant Professor

Teyubova A.,

Mammedova P.

Azerbaijan Medical University

Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

Синтезированы и исследованы с помощью ИК и КР спектров кластерные соединения Mo(II) типа $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{L}_2$ (где L – формамид). Показано, что в комплексе $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{FA})_2$ аксиальный лиганд координирован молибденом через атом кислорода. Сравнение значения $\nu(\text{MoMo})$ в спектре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{FA})_2$ с ее значением в спектре исходного комплекса $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$ показывает, что это частота смещается приблизительно на 52 см^{-1} в низкочастотную область.

ABSTRACT

Mo(II) cluster compounds of the type $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{L}_2$ (where L is formamide) were synthesized and studied using IR and Raman spectra. It was shown that in the $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{FA})_2$ complex the axial ligand is coordinated by molybdenum through the oxygen atom. Comparison of the value of $\nu(\text{MoMo})$ in the spectrum of $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{FA})_2$ with its value in the spectrum of the initial complex $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$ shows that this frequency shifts approximately by 52 cm^{-1} to the low-frequency region.

Ключевые слова: формамид, ИК- и лазерные спектры КР.

Keywords: formamide, IR and laser Raman spectra.

Введение. Для решения многих задач, например, для рассмотрения природы квадрупольной связи молибден-молибден, для характеристики химического поведения, для изучения комплекса методами колебательной спектроскопии, простота формиатных лигандов дает ряд преимуществ. Поэтому одним из основных объектов исследования представленных работ был выбран тетра- μ_2 -формиата Mo_2^{4+} и его производные. В отличие от других карбоксилатов димолибдена в спектре тетра- μ_2 -формиата Mo_2^{4+} валентные колебания связей Mo-O расположены выше, как и в спектрах соответствую-

ющих биядерных комплексов переходных металлов. Кроме того, оказалось, что разность антисимметричного и симметричного валентного колебаний связей $\text{Mo-O}[\Delta\nu=\nu_{\text{as}}(\text{MoO})-\nu_{\text{s}}(\text{MoO})]$ гораздо больше, чем у других карбоксилатов и составляет, примерно 100 см^{-1} . Исходя из этих свойств тетра- μ_2 -формиата Mo_2^{4+} , нам казалось возможным на основе систематического исследования ИК- и лазерных спектров КР комплексов $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{L}_2$ провести дальнейшее уточнение положения частот $\nu(\text{MoMo})$ и $\nu(\text{MoO})$ при изменении при-

роды аксиальных лигандов. С этой целью был получен аддукт типа $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{L}_2$ (где $\text{L}=\text{ФА}$) и изучены его спектральные характеристики.

Экспериментальная часть. Синтез производных тетра- μ_2 -формиатных комплексов Mo_2^{4+} с формамидом проводили следующим образом; навеску $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$, полученного по [1], растворяли при нагревании в ФА, являющимся растворителем. Полученные растворы желто-коричневого цвета охлаждали до комнатной температуры, выпавшие желтые кристаллы отфильтровывали, промывали

этиловым спиртом и высушивали при комнатной температуре.

Изучены ИК- (200-4000 cm^{-1}) и КР- (100-4000 cm^{-1}) спектры, показано, что в комплексе $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ФА})_2$ аксиальный лиганд координирован молибденом через атом кислорода.

Рис. 1. Предполагаемое строение полученных аддуктов $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ФА})_2$

Результаты и их обсуждение. Данные по исследованию ИК- и КР-спектров комплекса $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ФА})_2$ и свободного ФА приведены в таблице. Отнесение частот проводилось согласно [2-5].

Частоты колебаний связей N-H обнаруживаются в области 3100-3440 cm^{-1} . Соответствующие этим колебаниям полосы расщеплены на 4 компонента, что может быть вызвано влиянием кристаллического состояния, резонансом ферми, а также другими факторами. Высокочастотные компоненты в области 3310-3430 cm^{-1} отнесены к $\nu_{\text{as}}(\text{NH}_2)$, низкочастотные компоненты – к $\nu_{\text{s}}(\text{NH}_2)$. По сравнению с газообразным формамидом частоты $\nu(\text{NH}_2)$ и ИК- и КР-спектрах $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ФА})_2$ понижены, а по сравнению с формамидом в жидком состоянии повышены на $\sim 100 \text{ cm}^{-1}$. Следовательно, координация молекул ФА через атом кислорода в значительно меньшей степени влияет на частоты $\nu(\text{NH}_2)$ по сравнению с влиянием водородных связей в жидком ФА.

В ИК-спектрах наблюдаются три полосы в области 1500- 1700 cm^{-1} . Высокочастотная (около 1685 cm^{-1}), по-видимому, относится к частоте "амид I". По сравнению с жидким ФА, частота "амид I" в спектрах $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{ФА})_2$ понижена незначительно, примерно, на 5 cm^{-1} . Следует отметить, что при координации амидов через атом кислорода понижение частот "амид I" обычно невелико. В соответствии с расчетными данными [6] колебание

"амид I" нехарактерно по форме: помимо изменения связей $\text{C}=\text{O}$ и $\text{C}-\text{N}$, в это колебание вносят вклад изменения углов $\text{H}-\text{N}-\text{H}$. Когда понижение частоты "амид I" незначительно и составляет, например, 5-10 cm^{-1} , представляет интерес сравнение колебательных частот в спектрах дейтерированного жидкого ФА и выходящего в комплекс; при этом $\Delta\nu(\text{CO})$ составляет 30-40 cm^{-1} , что указывает на координацию формамида через атом кислорода. Увеличение $\Delta\nu(\text{CO})$ при дейтерировании можно объяснить следующим образом. Как показывают результаты анализа нормальных колебаний дейтерированных моделей, колебания с частотами "амид I" "очищаются" от заметного вклада $\delta(\text{NH}_2)$ при дейтерировании и следовательно, становятся более характеристичными для связей $\text{C}=\text{O}$ [7]. Повышение $\nu(\text{NH}_2)$ и понижение "амид I" в ИК- и КР-спектрах комплексов по сравнению с данными для жидкого ФА указывают на координацию молекул ФА через атом кислорода [8]. Другая полоса в этой области около 1612 cm^{-1} отнесена к ножничным деформационным колебаниям аминогрупп. Следует отметить, что в колебание с частотой $\delta(\text{NH}_2)$ вносят вклад изменения углов $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ и изменения связей $\text{C}=\text{O}$, что может влиять на смещение этой частоты при координировании через атом кислорода. Поэтому дополнительным критерием определения способа координации первичных амидов может служить смещение дублета $\nu(\text{CO})+\delta(\text{NH}_2)$ в целом [2].

Отнесение некоторых колебательных частот /см⁻¹/ в спектрах ФА и Mo₂(O₂CH)₄(ФА)₂

Отнесение	ФА	Mo ₂ (O ₂ CH) ₄ (ФА) ₂	
	ИК	ИК	КР
$\nu_{as}(\text{NH}_2)$	3330	3430,3310	3430
$\nu(\text{NH}_2)$	3190	3249,3190	
$\nu(\text{CH})$	2882	2967,2900,2830	2971,2900
$\nu(\text{CO})$ –амид I	1690	1685, 1675п	1670
$\delta(\text{NH}_2)$	1608	1612	1610
$\nu_{as}(\text{COO})$		1542,1525п,1510п	
$\delta(\text{CN})$	1391	1388	1393
$\delta_{as}(\text{HCOO})$		1360,1358п	1358п
$\nu(\text{COO})$		1324	1324
$\nu(\text{CN})$	1309	1315п	
$\tau(\text{NH}_2)$	1090	1096,1055	1102,1058
$\delta(\text{COO})$		780,770п	782
$\delta(\text{NCO})$	608	635п, 615,585п	630
$\nu_{as}(\text{MoO})$		460,432	
$\nu_s(\text{MoO}), \nu(\text{MoO}_{акс.})$		372	402
$\nu(\text{MoMo})$			357

Интенсивная полоса с максимумом около 1542 см⁻¹ отнесена к $\nu_{as}(\text{COO})$; соответствующие линии в спектрах КР- не наблюдаются. Частоте $\nu_s(\text{COO})$ в ИК- и КР-спектрах отвечает очень интенсивная полоса и линия; значения соответствующих частот, практически, совпадают (табл. , рис.2).

Частоты в области 1000-1100 см⁻¹ отнесены к маятниковым деформационным колебаниям аминогрупп. В области 550-770 см⁻¹ в ИК спектре

Mo₂(O₂CH)₄(ФА)₂ проявляется широкая интенсивная полоса с максимумом около 615 см⁻¹. Эта частота, по-видимому, может быть отнесена к $\delta(\text{NCO})$; она повышена на 7 см⁻¹ по сравнению с ее значением для жидкого ФА, что также согласуется с выводом об оксокоординации ФА центральным атомом [8-9].

Рис.2. КР- спектры Mo₂(O₂CH)₄(ФА)₂

В области ~ 400-500 см⁻¹ в ИК-спектре обнаруживаются две полосы, причем низкочастотная полоса компонента проявляется сравнительно интенсивно. Эти полосы, отсутствующие в спектрах самого формамида, и не проявляющиеся в спектре КР, отнесены к антисимметричным валентным колебаниям связей молибден-кислород - $\nu_{as}(\text{MoO})$. В области 300-410 см⁻¹ в ИК-спектре Mo₂(O₂CH)₄(ФА)₂ найдена одна полоса средней интенсивности с максимумом около 372 см⁻¹. В обсуждаемой области в спектрах КР- имеются две линии при 357 и 402 см⁻¹ (рис.2) низкочастотная линия отличается значительной интенсивностью и не

имеет аналога в ИК-спектрах. По-видимому, полосы и линии 372 и 402 см⁻¹ относятся к колебанию $\nu_s(\text{MoO})$ и $\nu(\text{MoO}_{акс.})$, а интенсивная линия при 357 см⁻¹ может быть отнесена к преимущественному валентному колебанию связи молибден-молибден. Отнесение частоты к $\nu(\text{MoO}_{акс.})$ проводили по аналогии с работой [10], в которой к валентному колебанию MoO_{акс.} в спектрах Mo₂Cl₄(ДМФА)₄ и Mo₂Br₄(ДМФА)₄ отнесена полоса при ~397 см⁻¹. Сравнение значения $\nu(\text{MoMo})$ в спектре Mo₂(O₂CH)₄(ФА)₂ с ее значением в спектре исходного комплекса Mo₂(O₂CH)₄H₂O (409 см⁻¹) [11] показывает, что эта частота смещается на ~52 см⁻¹ в

низкочастотную область. По-видимому, эта связано с удлинением расстояния Мо-Мо в случае $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4(\text{FA})_2$. К аналогичному выводу ранее пришли авторы [12]. Так, в спектре тетра- μ -трифторацетата димолибдена частота $\nu(\text{MoMo})$ проявляется при 398 см^{-1} ; в спектре его пиридинового аддукта $\nu(\text{MoMo})$ понижена примерно на 31 см^{-1} . Структурные характеристики этих двух соединений различаются, что согласуется с данными спектров КР: в $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CCF}_3)_4$ расстояние Мо-Мо равно $2,09 \text{ \AA}$ [12], в пиридиновом аддукте она увеличивается на $0,03 \text{ \AA}$ [13].

Литература

1. Ахмедов Э.Л., Козмин П.А., Котельникова А.С., Суражская М.Д. Синтез и предварительные данные о структуре $\text{Mo}_2(\text{O}_2\text{CH})_4\text{H}_2\text{O}$ // Журнал неорганической химии, 1979, Т.24, №12, с.3383-3384
2. Puranik P.G., Ramiah K.V., Infrared and Raman spectroscopic studies of the association of formamide // Journal of Molecular Spectroscopy, 1959, v.3, №5, p.486-495
3. Kurida J., Saito J., Machida K., Uno T. Vibrational spectra of propionamide and its C-, and N-deterated compounds. Bull.Chem.Soc. Japon, 1972, V. 45, №8, p. 2371-2338
4. Garrigou Lagrange C., Forol M.T. Determination dn Champ de force de valence et des modes normalaux des vibration de sumetrie ai de la molecule de N,N-dumethylacetamide // J. Chem. Phys. Physicochim. Biol. 1971, V. 68, №9, p.1329-1332
5. Цинцадзе М.Г., Цивадзе А.Ю., Харитонов Ю.Я., Кузнецов К.Н., Церетели К.Н. Расчет и интерпретация колебательных спектров формамида, N-диметиформамида, ацетамида, N,N-диметилацетамида и комплексов кодида цинка на

их основе // Координационная химия. 1996, Т. 22, №7, с. 524-533

6. Suzuki I. Infrared spectra and normal vibrations of formamid; HCONH_2 , HCOND_2 , DCONH_2 and DCOND_2 // The Bulletin of the Chemical Society of Japan (BCSJ), 1960, v.33, №9, p.1359-1365

7. Байдинов Т.Б., Сапалова С.А., Намазова Б.С. ИК- спектроскопическое исследования соединений формамида с солями двухвалентных металлов // Проблемы современной науки и образования, 2016, №19(61), с.17-20

8. Поминов И.С., Павлов Т.Е. Влияние ионов на инфракрасные спектры некоторых амидов // Журнал прикладной спектроскопии, 1969, т.11, №2, с.277-281

9. Перельгин И.С., Изосимова С.В., Кесслер Ю.М. Исследование взаимодействия ионов с молекулами амидов методом ИК-спектров поглощения // Журнал структурной химии, 1968, т.9, №3, с.390-396

10. Flippo Y.S., Sniadoch H.Y., Grayson R.L. Preparation and characterization of some tetravalent molybdenum (II) complexes // Inorganic chemistry, 1974, v.13, №9, p.2121-2130

11. Ахмедов Э.Л., Котельникова А.С., Евстафьева О.Н., Харитонов Ю.Я., Смирнов А.А. Синтез и колебательные спектры тетра- μ_2 -форматных комплексов димолибдена // Координационная химия, 1987, т.13, №4, с. 497-506

12. Cotton F.A., Norman J.C. Molybdenum (II) trifluoroacetate dimer. J. Coord. chem., 1972, v.1, №3, pp.161-171

13. Cotton F.A., Norman J.C. Molybdenum (II) trifluoroacetate dimer. Bispyridine adduct. J. Am. chem. Soc., 1972, v.94, №16, p.5697-5702